

УДК 553.982.2

DOI 10.5281/zenodo.15341709

Научная статья

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ МЕТОДОМ ЖИДКОСТЕНАСЫЩЕНИЯ И ГАЗОВОЛЮМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

ANALYSIS OF THE RESULTS OF LABORATORY MEASUREMENT OF OPEN POROSITY BY LIQUID SATURATION AND GAS VOLUMETRIC METHOD

ФАЗЛЫЕВ АЙВАЗ ИЛЬДАРОВИЧ,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

АБДУЛЛИНА АДЕЛИНА РУСТЕМОВНА,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

FAZLIEV AIVAZ ILDAROVICH,

Ufa State Petroleum Technological University.

ABDULLINA ADELINA RUSTEMOVNA,

Ufa State Petroleum Technological University.

В данной статье описаны и проанализированы два основных метода измерения открытой пористости – метод жидкостенасыщения и газоволлюметрический метод. Обосновано применение каждого из них в полевых условиях, исследованы преимущества и недостатки данных методов, а также проанализированы и измерены в численном выражении отличия методов измерения открытой пористости, применяемых в лаборатории трудноизвлекаемых запасов УГНТУ от методов, используемых в аккредитованных лабораториях. Далее в статье приведен статистический анализ полученных результатов эксперимента по определению открытой пористости на ряде образцов, а также производится расчет запасов нефти и газа объемным методом. Обоснована значимость тех или иных факторов, влияющих на точность эксперимента, и сделан вывод о качестве эксперимента и результатах эксперимента.

This article describes and analyzes two main methods for measuring open porosity – the liquid saturation method and the gas volumetric method. The application of each of them in the field is substantiated, the advantages and disadvantages of these methods are investigated, and the differences between the methods of measuring open porosity used in the laboratory of hard-to-recover reserves of UGNTU and the methods used in accredited laboratories are analyzed and measured numerically. Further, the article provides a statistical analysis of the experimental results obtained to determine the open porosity on a number of samples, as well as the calculation of oil and gas reserves using the volumetric method. The importance of certain factors affecting the accuracy of the experiment is substantiated, and a conclusion is made about the quality of the experiment and the results of the experiment.

Ключевые слова: *открытая пористость, газоволлюметрический метод, метод жидкостенасыщения, статистический анализ, определение запасов, объемный метод.*

Key words: *open porosity, gas-volumetric method, liquid saturation method, statistical analysis, reserves determination, volumetric method.*

Анализируемая проблема является крайне актуальной и многократно исследовалась различными учеными с применением лабораторных методов. Например, в работе [4, с. 229] проводится сравнение двух способов измерения коэффициента открытой пористости горных пород на керновых образцах. В исследовании рассматриваются терригенные песчаники. Установлено, что методы газоволюметрии и жидкостенасыщения дают близкие результаты, при этом среднее расхождение между ними составляет около 4,5 %.

Тем не менее, между методами имеются определённые различия: для применения метода жидкостенасыщения необходимо проводить предварительное вакуумирование и длительное насыщение образцов жидкостью. Существенный недостаток этого метода проявляется при работе с кавернозными породами, содержащими крупные трещины и пустоты, из которых жидкость может частично вытекать ещё до взвешивания образца, искажая результаты [6, с. 15].

Газоволюметрический метод позволяет получить данные гораздо быстрее, однако требует высокой точности при измерении размеров образцов, а также правильной геометрии их формы.

В статье [5, с. 160] анализируются результаты измерений пористости слабощементированных пород с использованием методов жидкостенасыщения (вода, керосин) и газоволюметрии (гелий). Автор отмечает, что значения открытой пористости, полученные газоволюметрическим способом, оказываются выше по сравнению с результатами жидкостенасыщения. Причём разница между ними возрастает с увеличением пористости и кавернозности образцов.

Таким образом, проведённые исследования показывают, что газоволюметрический метод, как правило, даёт более высокие значения открытой пористости по сравнению с методом жидкостенасыщения, что объясняется особенностями методик определения этого параметра.

Открытая пористость – один из ключевых параметров, необходимых для подсчета геологических и извлекаемых запасов нефти и газа, и является неотъемлемой частью решения задач разработки нефтегазовых месторождений. Поэтому крайне актуальной задачей является правильное определение значения пористости с использованием лабораторных методов [3, с. 305].

Открытая пористость – это характеристика горных пород, которая показывает, сколько внутри них содержится пустот, способных пропускать воду, нефть или газ. Эти пустоты связаны между собой, в отличие от замкнутых пор, которые не участвуют в фильтрации. Показатель открытой пористости особенно важен при поиске и разработке месторождений, а также при изучении водоносных горизонтов и других природных процессов.

Для её определения применяются различные методы. Один из классических – это насыщение образца жидкостью: сначала его высушивают, затем пропитывают водой и по разнице в массе вычисляют объем пор. Также используется газовый метод, где через образец пропускается инертный газ – он позволяет получить точные данные. Дополнительно применяются методы с использованием ртути под давлением, ядерного магнитного резонанса, а в скважинах – геофизические измерения, например, нейтронный или акустический каротаж [8, с. 268].

В целом, пористость рассчитывается как отношение объема пор к общему объему породы. Этот параметр выражается в процентах и варьируется в зависимости от типа и структуры породы. Он необходим для оценки емкостных и фильтрационных свойств коллектора, прогнозирования объемов полезных ископаемых и выбора эффективных способов их извлечения [7, с. 93].

Задача данного исследования – произвести измерение открытой пористости на восьми образцах керна в лаборатории трудноизвлекаемых запасов УГНТУ, используя два метода –

жидкостенасыщения и газоволюметрический.

Определение пористости по данным методикам несколько отличается от того, что студенты проделывают в учебных лабораториях. В этих опытах сухие образцы взвешивались и помещались в эксикатор (или кристаллизатор) с водой, далее все устанавливалось в вакуум-шкаф, включался насос для откачки воздуха из пор образцов зерна с целью насыщения этих пор водой. Такой вариант методики предлагался в связи с ограничением времени занятий.

В аккредитованных лабораториях все действия проводят в соответствии с ГОСТ, и в ходе определения пористости главным является точность определения параметра, а не скорость, поэтому и применяются методики по ГОСТу.

Метод жидкостенасыщения осуществляется по ГОСТ 26450.1-85. Суть метода заключается в определении объема пустотного пространства образца (по разности масс сухого и насыщенного жидкостью образца), его внешнего объема (по разности масс насыщенного жидкостью образца в воздухе и в насыщающей жидкости) и вычислении коэффициента пористости путем деления первого объема на второй [1, с. 90].

Газоволюметрический метод заключается в измерении объема образца геометрическим способом и объема пор с использованием закона Бойля-Мариотта: посредством изменения давления или объемов газа в системе рассчитывается объем твердых частиц в образце породы и пористость. Прибор, работающий на основе данного метода, называется порозиметр [2, с. 38].

Молекулы газа, используемого для измерения, имеют меньшие размеры, чем молекулы жидкости, что позволяет им проникать во все поры и капилляры образца зерна. Вследствие этого метод измерения открытой пористости на порозиметре дает более высокую точность. Еще одной причиной является отсутствие капиллярных сил, вызванное инертностью газа.

Однако, у измерения открытой пористости на порозиметре есть и недостатки. Например, определение объема образца зерна производится геометрическим методом. Несмотря на малую погрешность измерения штангенциркуля, с помощью которого определяют геометрические параметры зерна, практически невозможно выпилить на станке идеальный образец, что приводит к появлению неточностей измерения.

Результаты лабораторного исследования открытой пористости в лаборатории ТРИЗ УГНТУ представлены в таблице 1. Сущность эксперимента заключается в следующем. Для определения открытой пористости методом жидкостенасыщения образцы зерна взвешиваются, затем насыщаются водой и взвешиваются повторно. По результатам высчитывается открытая пористость как отношение объема воды, содержащейся в зерне после насыщения, к объему породы. Между результатами измерения открытой пористости первым и вторым методом имеется разница $\Delta K_{\text{пор}}$, посчитанная в крайнем столбце таблицы 1 в процентах относительно метода жидкостенасыщения.

Таблица 1. Данные измерения открытой пористости двумя методами

№ образца	Метод жидкостенасыщения, %	Газоволюметрический метод (порозиметр), %	$\Delta K_{\text{пор}}$, %
5026 23x	1,72	1,25	27,28
5026 3x	1,48	1,17	20,91
4475-85	17,38	15,48	10,93
4469-88	16,90	20,3	-20,12
4477-85	16,73	16,65	0,47
24418 №6	16,56	18,4	-11,14
24418 №5	16,48	19,3	-17,09
24418 №4	16,17	18,1	-11,92

Перейдем к анализу полученных результатов. Как можно заметить из таблицы 1, значения открытой пористости для каждого из методов сильно отличаются друг от друга. Наиболее приемлемые результаты получены для образцов керн под номером 4475-85, 4477-85, 24418 №6, 24418 №4, причем лишь образец под номером 4477-85 показал статистически значимые результаты, которые можно в дальнейшем использовать для решения задач разработки.

Большую погрешность измерений остальных образцов можно объяснить неточностью проведения эксперимента. В процессе исследования образцы керн насыщались минерализованной водой, затем производился замер массы на весах. Для того, чтобы избавиться от оставшихся в образце солей, образцы были помещены в кипящую дистиллированную воду, а затем на сушку в лабораторный шкаф. Этот процесс мог быть произведен недостаточно качественно, то есть в образце могли остаться соли, либо сушка осуществлена не до конца, что отразилось в виде неточности полученных результатов.

Значения открытой пористости, полученные на порозиметре, как правило, выше, чем с использованием метода жидкостенасыщения. Однако при определении открытой пористости для образцов керн под номером 5026 23х, 5026 3х, 4475-85 такого не наблюдалось, что скорее всего также вызвано описанными выше погрешностями.

Для того, чтобы наглядно увидеть важность определения открытой пористости для задач разработки, подставим полученные результаты для двух методов в формулу подсчета запасов нефти и газа объемным методом. Формула подсчета запасов газа объемным имеет вид (1), нефти – (2).

$$Q_{\text{геол г}} = S * H * K_{\text{пор}} * K_{\text{г нас}} * \frac{P_{\text{н}} - P_{\text{к}}}{P_{\text{ст}}} * \frac{z_{\text{н}} - z_{\text{к}}}{z_{\text{к}}} * \frac{T_{\text{ст}}}{T_{\text{пл}}} \quad (1)$$

$$Q_{\text{геол н}} = S * H * K_{\text{пор}} * K_{\text{н нас}} * \rho * \frac{1}{b} \quad (2)$$

где $Q_{\text{геол г}}$ и $Q_{\text{геол н}}$ – геологические запасы газа и нефти, млн м³ и тыс. т;

S – площадь газоносности, тыс. м²;

H – средняя эффективная газонасыщенная толщина (суммарная толщина газонасыщенных слоев-коллекторов), м;

$K_{\text{пор}}$ – пористость, д. ед.;

$K_{\text{г нас}}$ и $K_{\text{н нас}}$ – коэффициент газо- и нефтенасыщенности, д. ед.;

$z_{\text{н}}$ – коэффициент сверхсжимаемости газа в начальных условиях;

$z_{\text{к}}$ – коэффициент сверхсжимаемости газа в конечных условиях;

$P_{\text{н}}$ – начальное пластовое давление, МПа;

$P_{\text{к}}$ – конечное пластовое давление, МПа;

$P_{\text{ст}}$ – стандартное давление = 0,10133 МПа;

$T_{\text{ст}}$ – стандартная температура = 293 К;

$T_{\text{пл}}$ – начальная пластовая температура, К

ρ – плотность нефти в стандартных условиях, кг/м³;

b – объемный коэффициент нефти.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 2. Полученные результаты отобразим в виде таблицы 3.

Таблица 2. Исходные данные для подсчета запасов

Параметр	Значение
S, тыс. м ²	162200
H, м	10
K г нас, д. ед.	0,75
K н нас, д. ед.	0,6
z _н	0,924
z _к	0,943
P _н , Мпа	27,65
P _к , Мпа	3,81
T _{пл} , К	370
ρ, т/м ³	0,85
b	1,2

Таблица 3. Результаты подсчетов запасов нефти и газа

Q _{геол г} (порозиметр), млн м ³	Q _{геол г} (жидкостенасыщение), млн м ³	ΔQ _{геол г} , млн м ³	Q _{геол н} (порозиметр), тыс т	Q _{геол н} (жидкостенасыщение), тыс т	ΔQ _{геол н} , тыс т
3076	4230	1154	861688	1184940	323252
2879	3640	761	806540	1019742	213203
38093	42770	4677	10671138	11981277	1310139
49954	41586	8368	13993805	11649771	2344034
40972	41166	195	11477678	11532192	54515
45278	40740	4539	12684040	11412654	1271386
47493	40562	6930	13304455	11362996	1941459
44540	39795	4745	12477235	11148135	1329100

Как видно из таблицы 3, погрешности в определении пористости сильно влияют на количество подсчитанных запасов, что говорит нам о крайней важности точного определения открытой пористости для решения задач разработки. По результатам эксперимента по определению открытой пористости образцов керн методом жидкостенасыщения и на порозиметре, сущность которых подробно описана выше, можно говорить о том, что лишь данные по образцу керн под номером 40972 обладают статистической значимостью и малой погрешностью измерений и могут быть использованы для подсчетов запасов нефти и газа. Для ликвидации таких больших погрешностей необходимо более тщательно проводить эксперимент, придерживаясь ГОСТа, с полным высушиванием образца керн и растворением всех солей и примесей, содержащихся в образце.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гильманов Я.И. Опыт лабораторных исследований керн для определения емкостного пространства нетрадиционных коллекторов верхнемеловых надсенноманских отложений / Я.И. Гильманов, Е.Н. Саломатин, Э.С. Абдрахманов // Нефтяная провинция. 2019. № 4(20). С. 86-104.
2. Гильманов Я.И. Опыт ООО "ТННЦ" в определении пористости образцов керн // Нефтепромысловое дело. 2020. № 9(621). С. 35-41.
3. Гильманов Я.И. Оценка пористости для нетрадиционных коллекторов и коллекторов ТРИЗ. Опыт ООО «ТННЦ» // Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири: Матери-

алы XXV научно-практической конференции, Ханты-Мансийск, 23-26 ноября 2021 года / Под редакцией Э.А. Вторушиной, Е.Е. Оксенойд, С.А. Алёшина, Н.Н. Захарченко, Е.В. Олейник, Т.Н. Печёрна. Ханты-Мансийск: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилльмана", 2022. –С. 300-311.

4. Иваницкий А.В. Определение коэффициента открытой пористости горных пород методом жидкостенасыщения и газовольюметрическим методом // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 7(23). С. 227-231.

5. Москаленко Н.Ю. Особенности петрофизических исследований слабосцементированных пород сеноманского комплекса // Актуальные проблемы нефти и газа. 2022. Вып. 2(37). С. 153-161.

6. Особенности процесса насыщения образцов ожелезненных горных пород, содержащих пирит и сидерит / М.Н. Погорельцева [и др.] // Экспозиция Нефть Газ. 2020. № 6. С. 14-17.

7. Саитов Р.М. Методические аспекты определения пористости и насыщенности порового пространства керна баженовской свиты / Р.М. Саитов, А.М. Горшков // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2022. Т. 2. № 1. С. 90-97.

8. Лабораторное исследование угольных образцов. Определение пористости различными методами / О.М. Усольцева, С.В. Сердюков, П.А. Цой [и др.] // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2019. Т. 6. № 2. С. 267-271.

Поступила в редакцию: 22.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Фазлыев А.И., Абдуллина А.Р., 2025.